
**O Cérebro Autista Na Perspectiva Neuroeducacional: Implicações E
Estratégias Pedagógicas Para A Educação Inclusiva**

DOI: 10.5281/zenodo.19197825

Ângela Lúcia de Faria¹

¹Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
angela.lucia.faria@educacao.mg.gov.br

Tony Leal Miranda Tenório²

²Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
tonytenorio9090@gmail.com

Nedi Von Fruauff³

³Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)/ Christian Business School
(UNICHRISTIAN)
fruauff22@hotmail.com

Márcio Rosário da Silva⁴

⁴Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
rosariomarcio2021@gmail.com

Abraão da Conceição⁵

⁵Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
abraao.conceicao@hotmail.com

Edimeia Resende da Silva Vieira Araújo⁶

⁶Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)/ Christian Business School
(UNICHRISTIAN)
meiaresendejf28@gmail.com

Cinthy de Vasconcelos Bezerra Silva de Melo⁷

⁷Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)/Christian Business School
(UNICHRISTIAN)
branca2_27@hotmail.com

Gilma Machado Ferreira Alcântara⁸

⁸Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
gilma.alcantara@educacao.mg.gov.br

Adenize Maria Moraes dos Santos⁹

⁹Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
denisemaria63@hotmail.com

Edilene Otoni Pina¹⁰

¹⁰University of Orlando - USA (UNICHRISTIAN)
edileneopina@gmail.com

AT36: Neuroeducação e Processos Educativos

RESUMO:

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por diferenças no funcionamento cerebral relacionadas à comunicação social, à interação e a padrões comportamentais restritos ou repetitivos. Avanços recentes nas áreas da neurociência e da educação têm ampliado a compreensão sobre como o cérebro autista processa informações, emoções e estímulos ambientais, contribuindo para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais inclusivas. Nesse contexto, a neuroeducação surge como um campo interdisciplinar que integra conhecimentos da neurociência, da psicologia e da pedagogia, permitindo compreender os processos de aprendizagem e orientar estratégias educacionais mais eficazes. Este estudo teve como objetivo discutir as características neurocognitivas associadas ao TEA e refletir sobre estratégias pedagógicas que possam contribuir para uma educação inclusiva mais sensível às necessidades e potencialidades dos estudantes autistas. **Metodologia:** Realizou-se revisão de literatura nas bases PubMed e SciELO, contemplando publicações entre 1995 e 2025, em português e inglês. Utilizaram-se os descritores TEA; Neurociência; Pedagogia; Educação Inclusiva, combinados ou não. Foram incluídos no estudo artigos que discutem as características neurocognitivas associadas ao TEA e refletem sobre estratégias pedagógicas que possam contribuir para uma educação inclusiva mais sensível às necessidades e as potencialidades dos estudantes autistas, promovendo ambientes educacionais mais acessíveis, equitativos e humanizados; excluíram-se textos incompletos e opiniões. **Resultados:** Os resultados indicam que estudantes com TEA apresentam particularidades no processamento sensorial, nas funções executivas e na conectividade cerebral, fatores que influenciam diretamente os processos de aprendizagem. A literatura destaca que estratégias pedagógicas estruturadas, uso de recursos visuais, a adaptação curricular, o uso de tecnologias educacionais e a formação docente são elementos fundamentais para promover a inclusão escolar. **Conclusão:** Conclui-se que, a integração entre conhecimentos da neurociência e práticas pedagógicas contribuem para a construção de ambientes educacionais mais acessíveis, favorecendo a participação, o desenvolvimento e a aprendizagem significativa de estudantes autistas.

Palavras-chave: TEA; Neurociência; Pedagogia; Educação Inclusiva.

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento que envolve diferenças no funcionamento cerebral relacionadas principalmente à comunicação social, à interação e a padrões restritos ou repetitivos de comportamento. Nas últimas décadas, avanços nas áreas da neurociência e da educação têm ampliado a compreensão sobre como o cérebro autista processa informações, emoções e estímulos ambientais, contribuindo para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais inclusivas e fundamentadas cientificamente. Nesse contexto, surge a perspectiva da neuroeducação, um campo interdisciplinar que integra conhecimentos da neurociência, da psicologia e da pedagogia para compreender os processos de aprendizagem e orientar estratégias educacionais mais eficazes (AGUIAR, 2025).

A partir dessa abordagem, torna-se possível compreender que o cérebro autista apresenta particularidades no processamento sensorial, na atenção e nas funções executivas, o que influencia diretamente a forma como os estudantes com TEA percebem, interpretam e respondem às experiências de aprendizagem. A neuroeducação permite interpretar essas diferenças não como limitações absolutas, mas como variações no desenvolvimento neurológico que demandam metodologias pedagógicas adaptadas, ambientes estruturados e estratégias de ensino que respeitem as singularidades cognitivas e comportamentais desses estudantes (SALES, 2025).

No âmbito da educação inclusiva, compreender o funcionamento do cérebro autista é fundamental para que professores e instituições educacionais possam promover práticas pedagógicas que favoreçam a participação, o desenvolvimento e a aprendizagem significativa desses alunos. Estudos recentes apontam que estratégias como o uso de recursos visuais, abordagens multissensoriais, rotinas estruturadas e intervenções individualizadas contribuem para melhorar o engajamento e o desempenho escolar dos estudantes com TEA. Além disso, destaca-se a importância da formação docente e da atuação interdisciplinar para garantir uma inclusão escolar efetiva (LOPES e TELASKA, 2022).

Diante desse cenário, torna-se relevante analisar o cérebro autista sob a perspectiva da neuroeducação, buscando compreender suas implicações para o processo de ensino e aprendizagem. Assim, o presente estudo tem como objetivo discutir as características neurocognitivas associadas ao TEA e refletir sobre estratégias pedagógicas que possam

contribuir para uma educação inclusiva mais sensível às necessidades e potencialidades dos estudantes autistas, promovendo ambientes educacionais mais acessíveis, equitativos e humanizados (FILHO e BRANCO, 2023).

2. METODOLOGIA

Os artigos que compuseram essa revisão de literatura foram pesquisados nas bases de dados: Pubmed e SciELO; entre os anos de 1995 e 2025, com texto completo em português ou inglês, que possuíssem os descritores indexados DeCs/MeSH combinados ou não: TEA Neurociência; Pedagogia; Educação Inclusiva. Foram incluídos no estudo artigos que discutem as características neurocognitivas associadas ao TEA e refletir sobre estratégias pedagógicas que possam contribuir para uma educação inclusiva mais sensível às necessidades e potencialidades dos estudantes autistas, promovendo ambientes educacionais mais acessíveis, equitativos e humanizados. Excluiu-se do estudo, artigos que não estavam disponíveis na íntegra e opiniões de especialistas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura evidencia que a compreensão do cérebro autista sob a perspectiva neuroeducacional tem ampliado significativamente as possibilidades de interpretação dos processos de aprendizagem de estudantes com TEA. Estudos recentes indicam que o TEA envolve padrões diferenciados de organização e funcionamento neural, que influenciam a forma como informações são percebidas, processadas e integradas cognitivamente. Nesse sentido, a neuroeducação contribui para aproximar os conhecimentos da neurociência das práticas pedagógicas, permitindo que educadores compreendam de forma mais aprofundada as bases neurobiológicas da aprendizagem e, conseqüentemente, desenvolvam estratégias educacionais mais sensíveis às especificidades do funcionamento cognitivo desses estudantes (HOWARD-JONES, 2014; SOUSA, 2017).

Um dos aspectos mais discutidos na literatura refere-se às diferenças no processamento sensorial observadas em indivíduos autistas. As pesquisas indicam que muitos estudantes com TEA apresentam padrões de hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais, incluindo sons, luzes, cheiros, texturas ou movimentos. Essas diferenças podem influenciar diretamente a forma como o estudante percebe e interage com o ambiente escolar, podendo gerar sobrecarga sensorial, ansiedade ou dificuldade de concentração em determinadas atividades. Essas alterações sensoriais estão associadas a padrões específicos de conectividade neural,

particularmente em regiões cerebrais relacionadas à integração sensorial e ao controle atencional (MARCO et al., 2011; ROBERTSON & BARON-COHEN, 2017).

Além disso, o processamento sensorial no autismo não deve ser compreendido apenas como uma dificuldade ou déficit, mas como uma forma distinta de organização perceptiva. Alguns indivíduos autistas apresentam maior sensibilidade a detalhes visuais ou auditivos, o que pode favorecer determinadas habilidades cognitivas, como identificação de padrões, memória visual e atenção a elementos específicos do ambiente. Diante disso, compreender essas características pode permitir a construção de práticas pedagógicas que valorizem tais potencialidades, utilizando recursos didáticos que explorem a percepção visual e a organização estrutural das informações (MOTTRON et al., 2006).

Outro resultado recorrente nos estudos refere-se às diferenças nas funções executivas em indivíduos com TEA. As funções executivas compreendem um conjunto de processos cognitivos responsáveis pelo planejamento, pela organização, pela memória de trabalho, pelo controle inibitório e pela flexibilidade cognitiva. Os estudantes autistas podem apresentar desafios em algumas dessas habilidades, o que pode impactar a realização de tarefas escolares que exigem planejamento, resolução de problemas ou adaptação a mudanças de rotina. Tais diferenças estão associadas ao funcionamento de circuitos neurais envolvendo principalmente o córtex pré-frontal e suas conexões com outras regiões cerebrais (HILL, 2004; DEMETRIOU et al., 2018).

Da mesma forma, investigações recentes sugerem que as diferenças nas funções executivas podem estar relacionadas a padrões específicos de conectividade cerebral observados em indivíduos autistas. Estudos de neuroimagem indicam que o cérebro autista pode apresentar tanto padrões de hiperconectividade quanto de hipoconectividade entre diferentes regiões cerebrais, influenciando a forma como informações são integradas e processadas cognitivamente. Essa organização neural distinta pode contribuir para estilos cognitivos caracterizados por maior foco em detalhes e menor integração global das informações (BELMONTE et al., 2004; UDDIN et al., 2013).

Nesse contexto, a perspectiva da neurodiversidade tem se consolidado como uma abordagem importante para a compreensão do autismo no campo educacional. Esse paradigma propõe que as diferenças neurológicas devem ser reconhecidas como parte da diversidade humana, e não exclusivamente como patologias ou déficits a serem corrigidos. A partir dessa perspectiva, o foco desloca-se da tentativa de normalização do indivíduo para a construção de ambientes educacionais que reconheçam e respeitem diferentes formas de aprender, perceber e

interagir com o mundo (SINGER, 2017; KAPP, 2020).

No campo da educação inclusiva, essa mudança de paradigma implica reconhecer que estudantes autistas podem apresentar estilos de aprendizagem distintos daqueles observados em estudantes com desenvolvimento típico. Muitos estudos indicam que indivíduos autistas tendem a apresentar maior facilidade em tarefas que envolvem processamento visual, organização lógica e análise detalhada de informações. Por outro lado, podem encontrar maiores desafios em atividades que exigem interpretação de pistas sociais implícitas ou comunicação altamente contextualizada (BARON-COHEN, 2008).

Diante dessas características, a literatura destaca a importância de estratégias pedagógicas estruturadas e previsíveis para favorecer o processo de aprendizagem de estudantes autistas. Ambientes educacionais organizados, com rotinas claras e instruções explícitas, podem contribuir para reduzir a ansiedade e aumentar o engajamento nas atividades escolares. Pesquisas indicam que a previsibilidade das atividades escolares auxilia na organização cognitiva e na autorregulação emocional desses estudantes (MESIBOV & SHEA, 2010).

Entre as estratégias pedagógicas mais citadas na literatura destaca-se o uso de suportes visuais no processo de ensino. Ferramentas como agendas visuais, esquemas, quadros de rotina, mapas conceituais e instruções passo a passo auxiliam na organização das informações e facilitam a compreensão das tarefas escolares. Esses recursos são particularmente eficazes para estudantes autistas, uma vez que muitos deles apresentam maior facilidade no processamento de informações visuais em comparação com instruções exclusivamente verbais (HODGDON, 1995).

Outro elemento relevante identificado nos estudos refere-se à importância da adaptação curricular e da flexibilização das práticas pedagógicas. A educação inclusiva pressupõe que o currículo escolar seja acessível a todos os estudantes, considerando suas diferenças individuais. Nesse sentido, estratégias como diferenciação pedagógica, ensino multimodal e adaptação de materiais didáticos podem favorecer a participação de estudantes autistas nas atividades escolares, garantindo maior equidade no processo educacional (TOMLINSON, 2014).

Além das estratégias pedagógicas tradicionais, estudos recentes têm destacado o potencial das tecnologias educacionais no apoio à aprendizagem de estudantes autistas. Recursos digitais interativos, aplicativos educacionais, jogos pedagógicos e ambientes virtuais de aprendizagem podem oferecer experiências educacionais mais personalizadas e adaptáveis às necessidades individuais dos estudantes. O uso de ferramentas tecnológicas podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e comunicativas em estudantes com

TEA (PARSONS & COBB, 2011).

Outro fator fundamental para o sucesso da educação inclusiva refere-se à formação docente. Muitos professores ainda relatam dificuldades para atender adequadamente estudantes autistas em sala de aula, principalmente devido à falta de formação específica sobre o tema. Programas de formação continuada que integrem conhecimentos da neurociência, da psicologia do desenvolvimento e da pedagogia inclusiva podem contribuir significativamente para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais eficazes (GÓMEZ-MARÍ, SANZ-CERVERA e TÁRRAGA-MÍNGUEZ, 2022).

Adicionalmente, a colaboração entre diferentes profissionais da educação e da saúde é frequentemente apontada como um elemento essencial para o desenvolvimento de intervenções educacionais mais eficazes. A atuação conjunta de professores, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e familiares permite a construção de estratégias educacionais mais integradas e alinhadas às necessidades individuais de cada estudante. Essa abordagem multidisciplinar favorece a compreensão global do desenvolvimento do estudante autista e contribui para a construção de práticas educacionais mais abrangentes (ODOM et al., 2012).

Por fim, os resultados da literatura analisada indicam que a perspectiva neuroeducacional oferece importantes contribuições para o avanço da educação inclusiva. Ao integrar conhecimentos sobre funcionamento cerebral, desenvolvimento cognitivo e práticas pedagógicas, essa abordagem possibilita uma compreensão mais ampla das necessidades educacionais de estudantes autistas. Dessa forma, torna-se possível construir ambientes educacionais mais acessíveis, flexíveis e sensíveis à diversidade neurológica, promovendo não apenas a inclusão escolar, mas também o pleno desenvolvimento acadêmico e social desses estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a compreensão do cérebro autista sob a perspectiva neuroeducacional contribui para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais inclusivas e sensíveis às particularidades dos estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). As evidências indicam que diferenças no processamento sensorial, nas funções executivas e na organização cognitiva influenciam os processos de aprendizagem, reforçando a necessidade de estratégias pedagógicas estruturadas, uso de recursos visuais, adaptações curriculares e formação docente voltada à educação inclusiva. Dessa forma, integrar conhecimentos da neurociência à prática educacional favorece a construção de ambientes escolares mais acessíveis e responsivos à

diversidade de formas de aprender.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, M. V. Neurociências e autismo: contribuições para a compreensão e intervenção educacional. *International Integralize Scientific*, 2025.

SALES, V. K. Neuroaprendizagem e Alfabetização de Crianças com Transtorno do Espectro do Autismo: Como ensinar aos Níveis 1, 2 e 3 de Suporte no 1º ano do Ensino Fundamental. *RealizEduc Scientific Journal*, 2025.

LOPES, D. A.; TELASKA, T. S. Inclusão de crianças com transtorno do espectro autista: Revisão sistemática da literatura. *Rev. psicopedag, São Paulo*, 39(120): 425-434, 2022. doi: 10.51207/2179-4057.20220040.

FILHO, J. A. S.; BRANCO, P. C. Transtorno do espectro autista e educação inclusiva: revisão integrativa de literatura. *Perspectivas em Diálogo: Revista de Educação e Sociedade*, 10(25):321–337, 2023. doi: 10.55028/pdres.v10i25.18704.

HOWARD-JONES, P. Neuroscience and education: myths and messages. *Nature Reviews Neuroscience*, 15(12): 817-824, 2014.

SOUSA, D. A. *How the brain learns*. 5. ed. Thousand Oaks: Corwin Press, 2017.

MARCO, E. J. et al. Sensory processing in autism: a review of neurophysiologic findings. *Pediatric Research*, 69:48-54, 2011.

ROBERTSON, C. E.; BARON-COHEN, S. Sensory perception in autism. *Nature Reviews Neuroscience*, 18(11): 671-684, 2017.

MOTTRON, L. et al. Enhanced perceptual functioning in autism: an update, and eight principles of autistic perception. *Journal of autism and developmental disorders*, 36(1):27-43, 2006. doi:10.1007/s10803-005-0040-7

HILL, E. L. Executive dysfunction in autism. *Trends in Cognitive Sciences*, 8(1): 26-32, 2004.

DEMETRIOU, E. A. et al. Autism spectrum disorders: a meta-analysis of executive function. *Molecular Psychiatry*, 23(5):1198-1204, 2018.

BELMONTE, M. K. et al. Autism and abnormal development of brain connectivity. *The Journal*

of Neuroscience, Washington, v. 24(42):9228–9231, 2004. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3340-04.2004.

UDDIN, L. Q.; SUPEKAR, K.; MENON, V. Reconceptualizing functional brain connectivity in autism from a developmental perspective. *Frontiers in Human Neuroscience*, Lausanne, 7:458, 2013. doi: 10.3389/fnhum.2013.00458.

SINGER, J. *Neurodiversity: the birth of an idea*. Lexington: Judy Singer, 2017.

KAPP, S. K. *Autistic community and the neurodiversity movement: stories from the frontline*. Singapore: Palgrave Macmillan, 2020.

BARON-COHEN, S. *Autism and Asperger Syndrome*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

MESIBOV, G. B.; SHEA, V. Evidence-based practices and autism in the schools. *Autism*, 15(1):114-133, 2011

HODGDON, L. A. *Visual strategies for improving communication: practical supports for school and home*. Troy: QuirkRoberts Publishing, 1995.

TOMLINSON, C. *Ann. The differentiated classroom: responding to the needs of all learners*. 2. ed. Alexandria: ASCD, 2014.

PARSONS, S.; COBB, S. State-of-the-art of virtual reality technologies for children on the autism spectrum. *European Journal of Special Needs Education*, 26(3):355-366, 2011.

GÓMEZ-MARÍ, I.; SANZ-CERVERA, P.; TÁRRAGA-MÍNGUEZ, R. Atitudes dos professores em relação ao Transtorno do Espectro Autista: uma revisão sistemática. *Educ. Sci*, 12(138), 2022. <https://doi.org/10.3390/educsci12020138>

ODOM, S. L. et al. Technology-aided interventions and instruction for adolescents with autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 42(6): 1266-1277, 2012.